

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PROF. JUMAR B. BARATANG

Assistant Professor I

Pangasinan State University

jumarbaratang@psu.edu.ph

“ALIPUNGA”

Hindi na ba kayo nahiya
habang ang paa ng Pilipino'y puno ng alipunga
Kayod kalabaw para may mauwi sa pamilya
Pero kayo itong nagpapakasasa sa pera?

Sa pera ng bawat Pilipinong umaasa
nagpapakahirap, nagpapakakuba lalo sa ibang bansa
pagod na ang mga Pilipino sa bawat araw sinusuong ang baha
upang makaibsan ang kalam ng sikmura.

Habang kayo, walang hiyang ibinubulsa
produkto ng aming pawis, hirap, pagod at sakripisyo
Sa bawat sentimong kinukupit, ilang pangarap ang kapalit.
At sa bawat ulan na dulot ay kahirapan at karamdaman.

Binoto kayo para magsilbing boses namin sa gobyerno
Pero ano mga ginagawa nyo?
Kaming mga nasa baba ang dahilan kung bakit kayo yumayaman
Mahimbing ba ang inyong tulog sa katabi ng perang galing anumalya?

Awa aming nararamdaman naming haligi ng kalusugan
Sa aming sarili, pamilya't kababayan
Sinusuong ang baha at leptospirosis ay pilit kinakalaban
Mga produkto ng korapsyon at ng inyong kasakiman

Ang baha na sana natapos na at hindi na kakaharapin pa
Ang baha na naging mitya ng buhay ng iba
Pinili nyo ba kaming tulungan
O pinili nyong pagtaksilan at angkinin aming yaman?